

В.М. Васюков, А.В. Чувашов, В.Б. Голуб

МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ

*Институт экологии Волжского бассейна Российской академии наук –
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук*

В 2025 г. в результате изучения флоры и растительности центральной части Волго-Ахтубинской поймы между реками Волга и Ахтуба в пределах подзоны северных пустынь Астраханской области (северо-запад Харабалинского района) и Республики Калмыкия (северо-восток Юстинского района) нами выявлено 206 видов сосудистых растений, в том числе редкие – *Euphorbia humifusa* Willd. (Республика Калмыкия) и *Poa cynosuroides* (L.) Gaertn. (Астраханская область). Впервые для флоры Астраханской области указан *Orobanchaceae amoena* C.A. Mey. Два редких вида, эндемика бассейна Средней и Нижней Волги, включены в Красную книгу Астраханской области – *Rorippa wolgensis* Fursajev ex Laktionov et Mavrodiev и *Salix fursaevii* Mavrodiev.

Ключевые слова: сосудистые растения, редкие виды, чужеродные виды, Нижнее Поволжье, Астраханская область, Республика Калмыкия, Россия

Цитирование: Васюков В.М., Чувашов А.В., Голуб В.Б. Материалы к флоре центральной части Волго-Ахтубинской поймы // Промышленная ботаника. 2026. Вып. 26, № 1. С. 34–41. DOI: 10.5281/zenodo.19732052

Введение

Самая большая по водности, площади бассейна и длине в Европе река Волга к концу 1960-х гг. была превращена в систему водохранилищ, накапливающих воду для работы гидроэлектростанций. Исключение составляет самый нижний отрезок долины реки Волги длиной около 500 км от Волгоградской ГЭС до Каспийского моря. Это Волго-Ахтубинская пойма и дельта реки Волги. Обводнение этой части долины осуществляется за счет специальных весенне-летних попусков воды в нижний бьеф Волгоградского гидроузла. Существование на этом отрезке долины Волги в зоне пустыни высокопродуктивных луговых и водно-болотных экосистем целиком зависит от режима этих попусков воды.

Растительный покров является хорошим индикатором состояния экосистем долины Нижней Волги [3, 12, 13].

Цель и задачи исследований

Цель работы – мониторинг фиторазнообразия экосистем долины Нижней Волги в центральной части Волго-Ахтубинской поймы. Задачи исследования: 1) составление списка аборигенных и чужеродных сосудистых растений; 2) выявление частоты встречаемости каждого вида.

Объекты и методики исследований

В 1954 г. Прикаспийской экспедицией географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

ва заложена трансекта между реками Волга и Ахтуба в пределах подзоны северных пустынь Астраханской области (северо-запад Харабалинского района) и некотором удалении от границы Республики Калмыкия (северо-восток Юстинского района) (рисунок). Общая ее длина составляет 14,7 км. На протяжении трансекты размещено 96 пробных площадок, на которых сделаны полные геоботанические описания. Повторно эти площадки были описаны в 1982 и 2025 гг. Местоположения всех площадок были нанесены на крупномасштабные аэрофотоснимки и вычерченные профили. Все эти материалы в настоящее время собраны в Институте экологии Волжского бассейна РАН.

Нижеприведенный флористический список сосудистых растений включает виды, отмеченные на этих площадках и на некотором удалении от трансекты в пределах Волго-Ахтубинской поймы. При составлении списка производился

учет частоты встречаемости на всем протяжении исследуемой площади.

В приведенном ниже списке сосудистых растений центральной части Волго-Ахтубинской поймы (по материалам 2025 г.) номенклатура и объемы таксонов, в основном, стандартизированы по Plants of the World Online [14], в ряде случаев мы придерживались иной концепции объема видов и тогда указывали в квадратных скобках название по POWO.

Результаты исследований и их обсуждение

В результате исследований 2025 г. нами выявлено 206 видов сосудистых растений, в том числе 26 чужеродных видов (*), дополняющих и уточняющих сведения по флоре Нижнего Поволжья [1, 3, 6].

Два редких вида, эндемика бассейна Средней и Нижней Волги [2, 4, 7, 8, 10, 11], включены в Красную книгу Астраханской обла-

Рисунок. Район исследования: центральная часть Волго-Ахтубинской поймы (красной линией показан геоботанический профиль)

Figure. Research area: the central part of the Volga-Akhtuba floodplain (the red line shows the geobotanical profile)

сти – *Rorippa wolgensis* Fursajev ex Laktionov et Mavrodiev и *Salix fursaevii* Mavrodiev [5], а также найден редкий эндемик Нижней Волги – *Poa cynosuroides* Mavrodiev, Laktionov et Yu.E. Alexeev [9]. Во флоре Республики Калмыкия обнаружен редкий вид *Euphorbia humifusa* Willd.

Впервые для флоры Астраханской области найден *Orobancha amoena* С.А. Мей.: 47.6140556 с.ш., 46.7591944 в.д., Харабалинский р-н, Михайловский сельсовет, северо-восточные окр. озера Майорское, пойменный луг, паразитирует на *Artemisia abrotanum*, 29.07.2025, В. Васюков, А. Чувашов (PVB).

Alismataceae

1. *Alisma lanceolatum* With. – нередко
2. *Sagittaria sagittifolia* L. – довольно часто

Amaranthaceae

3. *Agriophyllum pungens* (Vahl) Link ex A. Dietr. – редко (Калмыкия)
4. **Amaranthus albus* L. – довольно часто
5. **Amaranthus blitoides* S. Watson – нередко
6. **Amaranthus retroflexus* L. – часто
7. *Atriplex aucheri* Moq. – нередко, местами в массе
8. *Atriplex intracontinentalis* Sukhor. – редко (Калмыкия)
9. *Atriplex sagittata* Borkh. – нередко
10. *Atriplex tatarica* L. – довольно часто
11. *Bassia laniflora* (S.G. Gmel.) A.J. Scott – нередко
12. **Bassia scoparia* (L.) Voss – нередко
13. *Ceratocarpus arenarius* L. – нередко
14. *Chenopodium album* L. – часто
15. *Corispermum hyssopifolium* L. – нередко, местами в массе
16. *Corispermum nitidum* Kit. ex Schult. – довольно редко
17. *Lipandra polysperma* (L.) S. Fuentes, Uotila et Borsch – нередко
18. *Oxybasis rubra* (L.) S. Fuentes, Uotila et Borsch – нередко
19. *Salsola tragus* L. – нередко, местами в массе
20. *Sedobassia sedoides* (Pall.) Freitag et G. Kadereit [*Grubovia sedoides* (Pall.) G.L. Chu] – нередко

Amaryllidaceae

21. *Allium angulosum* L. – довольно часто

Apiaceae

22. *Eryngium planum* L. – довольно часто
23. *Oenanthe aquatica* (L.) Poir. – нередко

Аросунасеае

24. *Cynanchum acutum* L. – довольно часто
25. *Poa cynosuroides* Mavrodiev, Laktionov et Yu.E. Alexeev – редко (Астраханская обл.)

Агасеае

26. *Lemna minor* L. – довольно часто
27. *Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid. – довольно часто

Asparagaceae

28. *Asparagus officinalis* L. – часто

Asteraceae

29. *Artemisia abrotanum* L. – довольно часто, в массе
30. *Artemisia austriaca* Jacq. – часто
31. *Artemisia marschalliana* Spreng. – часто
32. *Artemisia pontica* L. – нередко
33. *Artemisia santonica* L. – нередко
34. *Bidens cernua* L. – довольно часто
35. **Bidens frondosa* L. – нередко, местами часто
36. *Bidens tripartita* L. – нередко
37. *Carduus uncinatus* M. Bieb. – нередко
38. *Centaurea arenaria* M. Bieb. ex Willd. – нередко
39. *Chondrilla graminea* M. Bieb. – нередко
40. *Cichorium intybus* L. – нередко
41. *Cirsium incanum* (S.G. Gmel.) Fisch. ex M. Bieb. [*C. arvense* var. *vestitum* Wimm. et Grab.] – часто, в массе
42. *Cirsium serrulatum* (M. Bieb.) Fisch. – довольно редко
43. *Cirsium setosum* (Willd.) Besser [*C. arvense* auct. non (L.) Scop.] – нередко
44. **Conyza canadensis* (L.) Cronquist [*Erigeron canadensis* L.] – часто, в массе
45. **Cyclachaena xanthiifolia* (Nutt.) Fresen. [*Euphrosyne xanthiifolia* (Nutt.) A. Gray] – нередко, местами в массе
46. *Jacobaea andrzejowskyi* (Tzvelev) B. Nord. et Greuter – часто
47. *Lactuca saligna* L. – нередко
48. *Lactuca serriola* L. – часто

49. *Lagoseris sancta* (L.) K. Malý [*Crepis sancta* (L.) Bornm.] – часто
50. *Logfia arvensis* (L.) Holub [*Filago arvensis* L.] – часто
51. *Onopordum acanthium* L. – нередко
52. *Pentanema britannica* (L.) D. Gut. Larr. et al. – часто, в массе
53. *Ptarmica cartilaginea* (Ledeb. ex Rchb.) Ledeb. [*Achillea salicifolia* auct. non Besser] – довольно редко
54. *Pulicaria vulgaris* Gaertn. – довольно редко
55. *Rhaponticum repens* (L.) Hidalgo – довольно часто, местами в массе
56. *Sonchus arvensis* L. – нередко
57. *Sonchus oleraceus* L. – нередко
58. *Sonchus palustris* L. – нередко
59. *Taraxacum officinale* F.H. Wigg. s.l. – нередко
60. *Tragopogon major* Jacq. [*T. dubius* subsp. *major* (Jacq.) Vollm.] – нередко
61. *Tragopogon podolicus* (Besser ex DC.) S.A. Nikitin – нередко
62. **Xanthium albinum* (Widder) Scholz et Sukopp [*X. orientale* auct. non L.] – часто, в массе
- Boraginaceae
63. *Asperugo procumbens* L. – нередко
64. *Heliotropium ellipticum* Ledeb. – довольно часто
65. *Lappula patula* (Lehm.) Menyh. – часто
- Brassicaceae
66. *Alyssum desertorum* Stapf – часто
67. *Camelina microcarpa* Andrz. ex DC. – часто
68. *Capsella orientalis* Klokov – часто
69. *Chorispora tenella* (Pall.) DC. – довольно часто
70. *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl – часто, в массе
71. *Erysimum repandum* L. – довольно часто
72. **Lepidium densiflorum* Schrad. – нередко
73. **Lepidium ruderale* L. – нередко
74. *Pseudoarabidopsis toxophylla* (M. Bieb.) Al-Shehbaz, O’Kane et R.A. Price – довольно редко
75. *Rorippa wolgensis* Fursajev ex Laktionov et Mavrodiev – нередко
- Butomaceae
76. *Butomus umbellatus* L. – нередко, местами довольно часто
- Cannabaceae
77. *Cannabis ruderalis* Janisch. [*C. sativa* auct. non L.] – часто, в массе
- Caryophyllaceae
78. *Gypsophila paniculata* L. – нередко, местами в массе
79. *Holosteum umbellatum* L. – нередко
80. *Melandrium album* (Mill.) Garcke [*Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter et Burdet] – нередко
81. *Oberna procumbens* (Murray) Ikonn. [*Silene procumbens* Murray] – довольно редко
82. *Psammophiliella muralis* (L.) Ikonn. – довольно редко
- Ceratophyllaceae
83. *Ceratophyllum demersum* L. – довольно часто
- Convolvulaceae
84. *Calystegia sepium* (L.) R. Br. – довольно часто
85. *Convolvulus arvensis* L. – часто
86. **Cuscuta campestris* Yunck. – нередко, местами в массе
87. *Cuscuta europaea* L. – довольно редко
- Crassulaceae
88. *Hylotelephium stepposum* (Boriss.) Tzvelev [*H. maximum* subsp. *ruprechtii* auct. non (Jalas) Dostál] – нередко
- Cyperaceae
89. *Bolboschoenus glaucus* (Lam.) S.G. Sm. – нередко
90. *Carex acuta* L. – часто, в массе
91. *Carex melanostachya* M. Bieb. ex Willd. – часто, в массе
92. *Carex praecox* Schreb. – часто, в массе
93. *Eleocharis acicularis* (L.) Roem. et Schult. – нередко, местами в массе
94. *Eleocharis palustris* (L.) Roem. et Schult. – нередко, местами в массе
95. *Eleocharis uniglumis* (Link) Schult. – нередко, местами в массе
96. *Schoenoplectus tabernaemontani* (C.C. Gmel.) Palla – нередко
97. *Scirpus sylvaticus* L. – нередко
- Elaeagnaceae
98. *Elaeagnus oxycarpa* Schtdl. [*E. angustifolia* auct. non L.] – довольно часто, местами в массе

- Equisetaceae
99. *Hippochaete ramosissima* (Desf.) Milde ex Bruhin [*Equisetum ramosissimum* Desf.] – нередко
- Euphorbiaceae
100. *Euphorbia borodinii* Sambuk – довольно часто, местами в массе
101. *Euphorbia humifusa* Willd. – редко (Калмыкия, база отдыха Белый берег)
102. *Euphorbia palustris* L. – довольно часто, местами в массе
103. *Euphorbia uralensis* Fisch. ex Link – довольно часто, местами в массе
104. *Euphorbia virgata* Waldst. et Kit. – довольно редко
- Fabaceae
105. **Amorpha fruticosa* L. – нередко, местами в массе
106. *Glycyrrhiza echinata* L. – часто, местами в массе
107. *Glycyrrhiza glabra* L. – часто, в массе
108. *Lotus zhegulensis* Klokov [*L. corniculatus* auct. non L.] – нередко, местами довольно часто
109. *Medicago medicaginoidea* (Retz.) E. Small – нередко
110. *Medicago lessingii* Fisch. et C.A. Mey. ex Kar. – часто
111. *Vicia cracca* L. – довольно часто
- Fagaceae
112. *Quercus robur* L. – довольно редко
- Hydrocharitaceae
113. **Elodea canadensis* Michx. – довольно редко
114. *Hydrocharis morsus-ranae* L. – довольно часто, в массе
- Iridaceae
115. *Iris pseudacorus* L. – довольно редко
- Juncaceae
116. *Juncus effusus* L. – нередко
- Lamiaceae
117. *Chaiturus marrubiastrum* (L.) Ehrh. ex Rchb. – нередко
118. *Lycopus exaltatus* L. f. – часто
119. *Mentha arvensis* L. – часто
120. *Scutellaria dubia* Taliev et Sirj. [*S. hastifolia* auct. non L.] – нередко, местами в массе
121. *Scutellaria galericulata* L. – нередко
122. *Stachys wolgensis* Wilensky [*S. palustris* auct. non L.] – часто
- Lythraceae
123. *Lythrum virgatum* L. – часто
- Malvaceae
124. **Abutilon theophrasti* Medik. – редко
125. *Althaea officinalis* L. – часто
- Mazaceae
126. *Dodartia orientalis* L. – довольно часто, местами в массе
- Moraceae
127. **Morus alba* L. – довольно редко
- Oleaceae
128. **Fraxinus lanceolata* Borkh. – нередко
129. **Fraxinus pennsylvanica* Marshall – часто
- Orobanchaceae
130. *Orobanche amoena* C.A. Mey. – редко (Астраханская обл.)
- Plantaginaceae
131. *Gratiola officinalis* L. – довольно часто
132. *Linaria vulgaris* Mill. – часто
133. *Plantago uliginosa* F.W. Schmidt [*P. major* subsp. *intermedia* (Gilib.) Lange] – нередко, местами довольно часто
134. *Pseudolysimachion longifolium* (L.) Opiz [*Veronica longifolia* L.] – нередко
- Poaceae
135. *Aegilops cylindrica* Host – редко
136. *Agrostis stolonifera* L. – довольно часто
137. *Anisantha tectorum* (L.) Nevski [*Bromus tectorum* L.] – часто
138. *Bromopsis inermis* (Leys.) Holub [*Bromus inermis* Leys.] – часто, в массе
139. *Bromus japonicus* Houtt. – нередко
140. *Bromus squarrosus* L. – часто
141. *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth s.l. – часто, в массе
142. *Crypsis alopecuroides* (Piller et Mitterp.) Schrad. [*Sporobolus alopecuroides* (Piller et Mitterp.) P.M. Peterson] – нередко, местами в массе
143. *Crypsis schoenoides* (L.) Lam. [*Sporobolus schoenoides* (L.) P.M. Peterson] – нередко, местами в массе
144. *Dactylis glomerata* L. – нередко
145. *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. – довольно часто

146. *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv. – довольно часто, в массе
147. *Elytrigia repens* (L.) Nevski [*Elymus repens* (L.) Gould] – часто, в массе
148. *Eragrostis minor* Host – нередко
149. *Eremopyrum orientale* (L.) Jaub. et Spach – нередко
150. *Eremopyrum triticeum* (Gaertn.) Nevski – часто, в массе
151. *Hierochloa repens* (Host) P. Beauv. [*Anthoxanthum repens* (Host) Veldkamp] – часто, в массе
152. *Phragmites altissimus* (Benth.) Mabilie [? *P. australis* subsp. *isiacus* (Arcang.) J.H. Xue, Chepinoga et K.P. Ma] – часто, в массе
153. *Poa angustifolia* L. – часто, в массе
154. *Poa crispera* Thuill. [*P. bulbosa* auct. non L.] – часто, в массе
155. *Secale sylvestre* Host – нередко, местами в массе
156. **Setaria maximowiczii* Tzvelev et Prob. [*S. viridis* auct. non (L.) P. Beauv., p.p.] – редко (Калмыкия)
157. **Setaria pumila* (Poir.) Roem. et Schult. – нередко
158. **Setaria viridis* (L.) P. Beauv. – нередко
Polygonaceae
159. *Acetosa thyrsiflora* (Fingerh.) Á. Löve [*Rumex thyrsiflorus* Fingerh.] – нередко
160. *Fallopia convolvulus* (L.) Á. Löve – нередко
161. *Persicaria lapathifolia* (L.) Delarbre – нередко
162. *Persicaria amphibia* (L.) Delarbre – нередко
163. *Persicaria maculosa* Gray – нередко
164. *Persicaria minor* (Huds.) Opiz – довольно часто
165. *Polygonum arenastrum* Boreau – нередко
166. *Polygonum aviculare* L. – нередко
167. *Polygonum pulchellum* Loisel. [*P. arenarium* subsp. *pulchellum* (Loisel.) Thell.] – часто
168. *Rumex confertus* Willd. – нередко
169. *Rumex crispus* L. – нередко
170. *Rumex hydrolapathum* Huds. – нередко
171. *Rumex stenophyllus* Ledeb. – часто
172. *Rumex ucranicus* Besser ex Spreng. – довольно редко
Portulacaceae
173. **Portulaca oleracea* L. – довольно редко
- Potamogetonaceae
174. *Potamogeton lucens* L. – часто
175. *Potamogeton natans* L. – довольно часто
Primulaceae
176. *Androsace maxima* L. – нередко
177. *Lysimachia vulgaris* L. – часто
Ranunculaceae
178. *Thalictrum flavum* L. – довольно часто
179. *Thalictrum simplex* L. – довольно часто
Rosaceae
180. **Malus domestica* (Suckow) Borkh. – редко
181. *Pyrus pyraister* (L.) Burgsd. [*P. communis* auct. non L.] – редко
182. *Rubus caesius* L. – довольно редко
183. *Sibbaldianthe orientalis* (Juz. ex Soják) Mosyakin et Shiyan – нередко, местами в массе
Rubiaceae
184. *Galium aparine* L. – довольно редко
185. *Galium glabratum* Klokov [*G. verum* auct. non L.] – часто, местами в массе
186. *Galium physocarpum* Ledeb. [*G. rubioides* auct. non L.] – часто, в массе
187. *Galium vaillantii* DC. [*G. spurium* auct. non L.] – часто
188. *Rubia tatarica* (Trevir.) F. Schmidt – часто
Salicaceae
189. *Populus nigra* L. – часто, в массе
190. *Salix alba* L. – часто
191. *Salix fursaevii* Mavrodiev – нередко
192. *Salix gmelinii* Pall. – нередко
193. *Salix viminalis* L. – нередко
194. *Salix vinogradovii* A.K. Skvortsov – нередко
Sapindaceae
195. **Acer negundo* L. – часто, в массе
Solanaceae
196. *Solanum dulcamara* L. – нередко
197. **Solanum nigrum* L. – довольно редко
Tamaricaceae
198. *Tamarix ramosissima* Ledeb. – нередко
Typhaceae
199. *Sparganium erectum* L. – довольно часто
200. *Typha austro-orientalis* Mavrodiev [*T. angustifolia* auct. non L., p.p.] – нередко, местами в массе
201. *Typha linnaei* Mavrodiev et Kapit. [*T. angustifolia* auct. non L., p.p.] – нередко, местами в массе

Ulmaceae

202. *Ulmus laevis* Pall. – часто
203. **Ulmus pumila* L. – часто, в массе
204. *Ulmus scabra* Mill. [*U. glabra* auct. non Huds.] – нередко

Vitaceae

205. **Parthenocissus inserta* (A.Kern.) Fritsch – редко

Zygophyllaceae

206. *Tribulus terrestris* L. – нередко

Выводы

Растительный покров долины Нижней Волги – уникальный объект исследования и выявляемые процессы, которые происходят во флоре и растительности региона, важны для рекомендаций по принятию государством управленческих решений и осуществлению различных прогнозов. Но началом к любому флористическому исследованию считается точное определение при возможности видов в поле и собранных в гербарии для дальнейшего изучения.

Благодарности

Авторы благодарят за консультации д.б.н. А.П. Лактионова (Астрахань), д.б.н. А.П. Сухорукова и за помощь в работе водителя ИЭВБ РАН С.Д. Еремеева (Тольятти).

Работа выполнена сотрудниками лаборатории исследования экосистем ИЭВБ РАН – филиала СамНЦ РАН в рамках государственного задания Минобрнауки России для СамНЦ РАН по теме «Комплексная оценка состояния биологических ресурсов и мониторинг природных экосистем Волжского бассейна» (FMRW-2025-0047, № 1024032600230-5-1.6.19, ЕГИСУ НИОКТР 125031703727-6).

1. Бакташева Н.М. Конспект флоры Калмыкии. Элиста, 2012. 110 с.
2. Васюков В.М., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Эндемичные растения бассейна Волги // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2015. Т. 9, N 3. С. 27–44.
3. Голуб В.Б., Лактионов А.П., Бармин А.Н., Пилипенко В.Н. Конспект флоры сосудистых растений долины Нижней Волги. Тольятти, 2002. 50 с.

4. Клинова Г.Ю. Два новых вида флоры водоемов Нижнего Поволжья // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 1992. Т. 97, N 6. С. 100–103.
5. Красная книга Астраханской области: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира. 3-е изд. Астрахань; Белгород, 2025. 616 с.
6. Лактионов А.П. Флора Астраханской области. Астрахань, 2009. 296 с.
7. Лактионов А.П., Мавродиев Е.В. О виде рода *Rorippa* (Brassicaceae) с Нижней Волги // Ботанический журнал. 2013. Т. 98, N 6. С. 765–766.
8. Лактионов А.П., Пилипенко В.Н., Вострикова Н.О., Мавродиев Е.В. Заметки о теореме Фурсаева (к вопросу об эндемизме флоры Поволжья, его оценках и перспективах изучения) // Естественные науки. 2012. Вып. 2. С. 13–17.
9. Мавродиев Е.В., Лактионов А.П., Алексеев Ю.Е. О новых кендырях юго-востока Европейской России в связи с признанием самостоятельности рода *Poaсунит* Vaill. (Arosunaceae) // Новости систематики высших растений. 2015. Т. 46. С. 157–163.
10. Мавродиев Е.В., Лактионов А.П., Алексеев Ю.Е. О новом для науки виде, иве Фурсаева (*Salix fursaevii* Mavrodiev sp. nova), в связи со старым вопросом о быстром видообразовании в условиях пойм рек // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 2012. Т. 117, N 4. С. 62–68.
11. Мавродиев Е.В., Лактионов А.П., Алексеев Ю.Е., Васюков В.М. О таксономическом ранге ивы Фурсаева (*Salix fursaevii* Mavrodiev) и смежных вопросах: ответ Шанцеру и др. (Schanzer et al., 2022) // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2024. Т. 18, N 1. С. 133–178.
12. Chuvashov A.V., Golub V.B. Xerophytization of the flora and vegetation in the northern part of the Volga-Akhtuba floodplain // Russian Journal of Ecology. 2021. Vol. 52, Iss. 1. P. 18–26.

13. Golub V.B., Chuvashov A.V., Bondareva V.V., Gerasimova K.A., Nikolaichuk L.F. Changes in the flora composition of the Volga-Akhtuba floodplain after regulation of the flow of Volga River // *Arid Ecosystems*. 2020. Vol. 10, Iss. 1. P. 44–51.
14. *POWO*: Plants of the World Online. 2025 [Electronic resource]. <https://powo.science.kew.org> (accessed 15.01.2026).

UDC 581.9(470.46/.47)

Поступила в редакцию: 20.01.2026

**MATERIALS ON THE FLORA OF THE CENTRAL PART
OF THE VOLGA-AKHTUBA FLOODPLAIN**

V.M. Vasjukov, A.V. Chuvashov, V.B. Golub

*Institute of Ecology of the Volga Basin of the Russian Academy of Sciences –
Branch of the Federal State Budgetary Institution of Science
Samara Federal Scientific Center of the Russian Academy of Sciences*

In 2025, as a result of studying the flora and vegetation of the central part of the Volga-Akhtuba floodplain between the Volga and Akhtuba rivers within the subzone of the northern deserts of the Astrakhan region (northwest of Kharabalinsky district) and the Republic of Kalmykia (northeast of Yustinsky district), we identified 206 species of vascular plants, including rare ones – *Euphorbia humifusa* Willd. (Republic of Kalmykia) and *Poa cynosuroides* Mavrodiev, Laktionov et Yu.E. Alexeev (Astrakhan region). *Orobancha amoena* C.A. Mey. was found for the first time for the flora of the Astrakhan region. Two rare species, endemic to Mid- and Lower Volga regions, namely *Rorippa wolgensis* Fursajev ex Laktionov et Mavrodiev and *Salix fursaevii* Mavrodiev are included in the Red Data Book of the Astrakhan region.

Key words: vascular plants, rare species, alien species, Lower Volga region, Astrakhan region, Republic of Kalmykia, Russia

Citation: Vasjukov V.M., Chuvashov A. V., Golub V.B. Materials on the flora of the central part of the Volga-Akhtuba floodplain // *Industrial Botany*. 2026. Vol. 26, N 1. P. 34–41. DOI: 10.5281/zenodo.19732052
